

GABRIELA DE LIMA DOLACIO
LAURA MARIANA PEIXOTO

**DO DESEJO A DESCARTABILIDADE: Como o *Fast Fashion* e o Capitalismo
Influenciam no Consumo de Moda das Jovens Meninas em Ponta Porã**

PONTA PORÃ – MS

2025

GABRIELA DE LIMA DOLACIO
LAURA MARIANA PEIXOTO

DO DESEJO A DESCARTABILIDADE: Como o *Fast Fashion* e o Capitalismo Influenciam
no Consumo de Moda das Jovens Meninas em Ponta Porã

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora do Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - *campus* Ponta Porã, como exigência parcial para conclusão do curso técnico integrado de nível médio em Informática, sob a orientação do Prof. Fernanda Dayara Salamon.

PONTA PORÃ – MS

2025

FOLHA DE APROVAÇÃO

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a(o) _____
intitulada(o) _____. Defendida(o)
por _____, acadêmico(a) do curso de
_____, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso do Sul, como requisito parcial para obtenção do título de
_____.

Nome do(a) Prof.(a) orientador(a) e titulação

Nome do(a) coorientador(a) e titulação

Aprovado em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Nome do(a) prof.(a) (titulação). Instituição: _____

Nome do(a) prof.(a) (titulação). Instituição: _____

Nome do(a) prof.(a) (titulação). Instituição: _____

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, antes de tudo, às nossas mães, Rosimeire Rodrigues Peixoto e Marcilene Dutra de Lima, mulheres corajosas, inteligentes e magníficas, que sempre trabalharam incansavelmente para que pudéssemos chegar a este momento. São símbolos de dedicação, esforço e, sobretudo, amor. Viveram esta etapa ao nosso lado, acolhendo-nos nos momentos de insegurança e apoiando cada uma de nossas decisões. Sem elas, não teríamos encontrado forças para concluir esta jornada. Reconhecemos que esta conquista é, acima de tudo, delas, fruto de tudo o que fizeram por nós com tanta força e carinho. Continuam sendo nossas maiores inspirações e exemplos de determinação.

Agradecemos também à nossa orientadora, professora Fernanda, pelo apoio constante, pelo carinho com que acompanhou nosso processo e pelo incentivo que nos motivou a aprimorar cada parte deste trabalho. Sua orientação foi essencial para que conseguíssemos evoluir e manter a confiança ao longo da pesquisa.

Estendemos nossos agradecimentos aos demais familiares, que sempre nos incentivaram e jamais nos fizeram duvidar de nossa capacidade. Seu apoio constante foi essencial para que seguíssemos firmes ao longo do caminho.

Agradecemos também aos nossos melhores amigos Matheus, Pedro e Vitor, que estiveram presentes em todos os momentos e contribuíram para que este processo fosse mais leve e especial.

Por fim, agradecemos uma à outra. Nossa parceria vem desde o primeiro ano do ensino fundamental e construir este TCC juntas foi uma experiência incrível e que sempre sonhamos. Seguimos lado a lado em toda a vida escolar e concluímos mais esta etapa com a certeza de que nossa amizade, amor uma pela outra e companheirismo foram fundamentais para chegarmos até aqui.

“But I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's you.”

(ABBA – Super Trouper)

RESUMO

O trabalho analisa como o fast fashion e o capitalismo influenciam o consumo de moda e a construção da imagem pessoal das jovens meninas de Ponta Porã. A pesquisa tem como finalidade compreender de que forma o modelo de produção acelerada, aliado às lógicas de mercado e às redes sociais, molda comportamentos marcados pela busca por novidades, pertencimento e validação estética. Adota metodologia mista, baseada na aplicação de um questionário online a 78 participantes, permitindo investigar hábitos, percepções e motivações de consumo. Os resultados indicam que preço, promoções, desejo de estar na moda e autoestima são fatores decisivos nas compras, enquanto a sustentabilidade, embora reconhecida como importante, ainda não orienta a maioria das escolhas. As redes sociais exercem influência significativa ao estimular tendências rápidas e consumo por impulso. Conclui-se que o comportamento de consumo das jovens reflete a interação entre desejo, influência digital e condições econômicas, evidenciando a força da lógica capitalista e da descartabilidade no *fast fashion*.

Palavras-chave: *Fast fashion*. Consumo juvenil. Capitalismo. Redes sociais. Imagem pessoal.

ABSTRACT

The study analyzes how fast fashion and capitalism influence fashion consumption and the construction of personal image among young girls in Ponta Porã. Its purpose is to understand how the accelerated production model, combined with market logic and social media, shapes behaviors driven by the search for novelty, belonging, and aesthetic validation. It adopts a mixed-methods approach, based on an online questionnaire answered by 78 participants, allowing the investigation of habits, perceptions, and consumption motivations. The results indicate that price, promotions, the desire to be fashionable, and self-esteem are decisive factors in purchases, while sustainability, although recognized as important, still does not guide most choices. Social media exerts significant influence by promoting fast-changing trends and impulse buying. The study concludes that the consumption behavior of these young women reflects the interplay between desire, digital influence, and economic conditions, highlighting the strength of capitalist logic and disposability within fast fashion.

Keywords: Fast fashion. Youth consumption. Capitalism. Social media. Personal image.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	REVISÃO DE LITERATURA	13
2.1	CAPITALISMO E CONSUMO	14
2.2	O MODELO DE FAST FASHION	15
2.3	A IMAGEM PESSOAL COMO EXPRESSÃO IDENTITÁRIA E CULTURAL	16
3	METODOLOGIA	18
3.1	NATUREZA DA PESQUISA	18
3.2	TIPO DE PESQUISA	18
3.3	PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	18
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	19
5	CONCLUSÃO	28
	REFERÊNCIAS	29
	APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE PESQUISA SOBRE O CONSUMO DE MODA DAS JOVENS	30

1 INTRODUÇÃO

Vivemos em uma era marcada pelo consumismo frequente, especialmente entre as jovens meninas, em grande parte devido ao apelo de tendências rápidas e pela pressão para consumir constantemente. Consideramos como jovens, neste trabalho, os indivíduos com idade entre 15 e 29 anos, conforme definido pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013, Brasil). A psicologia por trás do *fast fashion* sugere que as consumidoras, principalmente as mais jovens, são atraídas por uma "cultura de consumo incessante", impulsionada pela constante exposição a novas coleções e/ou trends e pela necessidade de estar na moda (Earth Day, 2023). Esse ciclo rápido de compras acaba criando uma mentalidade de "necessidade imediata", que está intimamente ligada ao comportamento do consumidor atual.

O modelo de *fast fashion* surgiu como uma resposta à demanda por peças acessíveis e atualizadas, oferecendo coleções com extrema rapidez e a preços baixos. Esse ciclo acelerado incentiva o consumo desenfreado e, muitas vezes, resulta na compra de roupas que pouco são utilizadas, contribuindo para a cultura do descarte.

As redes sociais têm um papel essencial nesse processo, funcionando como vitrines onde influenciadores e marcas lançam tendências e estimulam o desejo de comprar imediatamente. O fluxo contínuo de informações e imagens impacta diretamente as escolhas de moda das jovens, moldando comportamentos e ampliando o consumo por impulso.

Diante desse cenário, surge a seguinte questão norteadora: de que maneira o capitalismo e o *fast fashion* digital influenciam o consumo de moda entre as jovens?

Para responder a essa questão, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar de que forma o *fast fashion* e os mecanismos capitalistas influenciam o comportamento de consumo de moda das jovens, identificando os fatores que motivam suas escolhas e o impacto desse consumo na sustentabilidade.

Como objetivos específicos, propõe-se identificar os principais fatores que impulsionam o consumo de *fast fashion* entre as jovens, descrever como as redes sociais e o capitalismo influenciam esse comportamento de consumo, discutir as consequências desse consumo para a sustentabilidade, além de entender a relação da imagem pessoal com a moda.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O consumo de moda, especialmente entre as jovens, têm sido amplamente influenciado pelo avanço das redes sociais, pelo modelo de *fast fashion* e pelas estratégias de marketing digital. A crescente digitalização da sociedade tem transformado a maneira como as tendências são criadas e disseminadas, intensificando o ciclo de consumo e reforçando padrões de comportamento que incentivam compras impulsivas e descartáveis.

De acordo com Terracciano (2021), as redes sociais alteraram significativamente o discurso da moda, permitindo uma participação mais ativa das consumidoras na criação e disseminação de tendências. Plataformas como Instagram, Pinterest e YouTube desempenham papéis fundamentais nesse novo cenário, atuando como vitrines interativas onde as usuárias atualizam constantemente seus desejos e preferências. O fenômeno dos vídeos de *haul* e *unboxing*¹ no YouTube, por exemplo, tem contribuído para a naturalização do consumo excessivo ao incentivar a exposição de compras como forma de entretenimento e busca por aceitação pela sociedade.

Além da disseminação acelerada de tendências, as redes sociais também se tornaram ferramentas essenciais para a “publicidade oculta”, fenômeno amplamente explorado pelos influenciadores digitais. Segundo a pesquisa Sociedade em Rede (2022), influenciadores frequentemente promovem produtos de maneira disfarçada, integrando publicidade à sua rotina, de forma que pareça natural. Essa prática levanta questionamentos éticos e jurídicos, uma vez que as consumidoras, especialmente as mais jovens, podem não perceber que estão sendo impactadas por estratégias de marketing disfarçadas de espontaneidade. A falta de regulamentação clara sobre essa forma de publicidade torna esse grupo, de meninas mais jovens, ainda mais vulnerável ao consumo impulsivo.

O consumo conspícuo de moda também está diretamente relacionado à construção de identidade nas redes sociais. Dantas e Abreu (2020) apontam que o Instagram, em particular, tem se tornado um espaço onde as usuárias utilizam a moda como forma de expressão visual.

¹ Haul é um formato de vídeo onde o criador apresenta compras recentes, normalmente de uma categoria específica, disponibilizando links ou códigos para que os seguidores possam efetuar a compra dos produtos. O unboxing, por sua vez, consiste em um tipo de vídeo no qual o autor realiza a abertura das embalagens e exibe os produtos, descrevendo detalhadamente as características dos mesmos.

Seu estudo indica que mulheres jovens consomem produtos de *fast fashion* com o objetivo de alcançar status social e pertencimento a determinados grupos. No entanto, esse ciclo de consumo gera insatisfação constante, reforçando a necessidade de novas aquisições para manter a validação social. Por outro lado, há indícios de que a Geração Z demonstra uma maior consciência sobre os impactos ambientais do *fast fashion*.

Contudo, mesmo diante desse aumento na consciência sustentável, o apelo do *fast fashion* e a influência social ainda exercem um impacto significativo nas decisões de compra. Segundo um estudo realizado em Pernambuco com 642 participantes da Geração Z, definida pelos autores como indivíduos nascidos entre 1997 e 2009, esse grupo etário têm demonstrado menor interesse por marcas associadas à produção em larga escala e busca alternativas sustentáveis, como brechós e marcas éticas (Lopes et al, 2024). As redes sociais desempenham um papel fundamental nessa conscientização, promovendo discussões sobre exploração trabalhista, desperdício e poluição ambiental.

O modelo de *fast fashion*, apesar de sua popularidade, é alvo de críticas devido à sua falta de originalidade e ao impacto ambiental negativo. Segundo a pesquisa de Silva et al. (2023), grandes marcas, como a Zara, exemplificam a eficiência do *fast fashion* ao adotar uma produção ágil e altamente responsiva às demandas do consumidor. No entanto, a rápida obsolescência dos produtos impulsiona um consumo desenfreado e o descarte precoce das peças, gerando um impacto ambiental significativo. Para que esse modelo de negócios se torne viável a longo prazo, a indústria da moda pode seguir caminhos mais sustentáveis, como a adoção de práticas mais sustentáveis, como economia circular, transparência na cadeia produtiva e o uso de materiais recicláveis.

2.1 CAPITALISMO E CONSUMO

O capitalismo surgiu a partir das transformações econômicas e sociais que marcaram o declínio do feudalismo e a ascensão da burguesia na Europa. A consolidação desse sistema econômico foi marcada pelo estímulo à acumulação de capital, à inovação tecnológica e ao crescimento dos mercados, estabelecendo novas formas de organização social e econômica. Segundo Karl Marx (1867), em "*O Capital*", o funcionamento do capitalismo depende da exploração do trabalho e da concentração dos meios de produção nas mãos de uma minoria.

Para o autor, essa dinâmica gera desigualdades estruturais, pois o lucro de poucos é obtido a partir do esforço da maioria. Dessa forma, o capitalismo não apenas gera desenvolvimento econômico, mas também reproduz relações de poder e disparidades sociais que permanecem presentes em diferentes contextos históricos e geográficos.

Na sociedade atual, o capitalismo se manifesta de forma ainda mais evidente por meio do consumo. Zygmunt Bauman (2008), em “*Vida para Consumo*”, analisa como as relações sociais se tornaram voláteis, marcadas pela liquidez e pelo descarte rápido de bens, experiências e até pessoas. O ato de consumir passou a ocupar o centro da vida cotidiana, funcionando como um meio de expressão e de pertencimento social. Nesse contexto, o valor do indivíduo é medido pelo que ele consome, e não apenas pelo que ele produz, reforçando a lógica de renovação constante e a insatisfação permanente que mantém o sistema em movimento. Com base nessa perspectiva, Bauman (2008, p. 73) afirma que

Numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como vocação). Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito e um dever humano universal que não conhece exceção. (Bauman, 2008, p. 73).

Essa citação reforça como o consumo se torna um imperativo social, moldando identidades e comportamentos, e ilustrando o papel central que ele ocupa na dinâmica contemporânea. Gilles Lipovetsky (1987), em “*O Império do Efêmero*”, complementa essa ideia ao associar o consumo à moda e à busca incessante por novidades. Para ele, a moda representa a essência do capitalismo contemporâneo: rápida, mutável e voltada para o desejo de estar sempre atualizado. Diante dessa perspectiva, o consumo deixa de ser apenas uma necessidade material e se transforma em um meio simbólico de afirmar identidade e status social. Assim, tanto Bauman quanto Lipovetsky evidenciam que o capitalismo atual utiliza o consumo como um instrumento de controle e pertencimento, onde o temporário e o descartável se tornam partes centrais da experiência moderna.

2.2 O MODELO DE *FAST FASHION*

O modelo de *fast fashion* surgiu como uma resposta à lógica do consumo acelerado e globalizado, característica das últimas décadas do capitalismo. Segundo Delgado (2008), esse modelo produtivo se consolidou a partir da década de 1990, acompanhando o avanço da globalização e das novas tecnologias de informação. Ele se estrutura em ciclos curtos de produção, inspirados nas tendências das passarelas e adaptados rapidamente ao mercado

varejista, permitindo que novas coleções cheguem às lojas em questão de semanas (Delgado, 2008). Marcas como Zara e Shein se tornaram símbolos deste formato, combinando eficiência logística, baixos custos e marketing voltado à mudança constante. Dessa forma, o *fast fashion* se apoia em um sistema que valoriza a agilidade, constância e o volume, atendendo ao desejo dos consumidores por novidade e acessibilidade, mas também reforçando a lógica de obsolescência perceptível e descarte.

Sapper (2018) destaca que o *fast fashion* funciona como uma engrenagem essencial do capitalismo contemporâneo, pois alimenta e é alimentado pela necessidade constante de consumo. Essa dinâmica é sustentada por estratégias de marketing que associam a compra de roupas à construção da identidade e à atualização social, tornando o ato de consumir um comportamento cultural. No entanto, esse modelo é alvo de críticas devido à exploração de mão de obra barata, ao impacto ambiental causado pela produção em massa e ao estímulo ao consumo descartável. Assim, o *fast fashion* revela as contradições do capitalismo contemporâneo: ao mesmo tempo em que facilita o acesso à moda, também gera práticas insustentáveis a longo prazo e reforça um ciclo de consumo que prioriza o breve ao invés do duradouro (SAPPER, 2018).

2.3 A IMAGEM PESSOAL COMO EXPRESSÃO IDENTITÁRIA E CULTURAL

A imagem pessoal, especialmente entre as jovens, é moldada por construções sociais, visuais e simbólicas. A forma de se vestir e de se apresentar publicamente está ligada não apenas a gostos pessoais, mas também a normas culturais e relações de poder. O artigo de Simone Ferreira de Albuquerque, Gláucia Castro Aguiar Pio e Francisco Wellington Borges Gomes (2020) analisa a roupa feminina como uma linguagem visual que comunica ideias, valores e posicionamentos sociais. Com base na semiótica social, os autores evidenciam que o vestuário funciona como um sistema não verbal de comunicação que expressa a identidade, o gênero, o contexto histórico e a construção social do corpo (ALBUQUERQUE; PIO; GOMES, 2020).

Na sociedade modernizada atual, esse processo de construção da imagem pessoal é intensificado pelas redes sociais e pela lógica do consumo. Jia Tolentino (2020), no livro "Falso Espelho", aponta como a exposição constante na internet transformou a identidade em performance. A autora descreve a maneira como plataformas como Instagram criam uma cultura de autoimagem fabricada, em que a estética, o estilo e o consumo se tornam

ferramentas de validação social. Esse cenário potencializa a busca por atualizações constantes na forma de vestir, alinhando-se à lógica do *fast fashion* e do capitalismo, onde a imagem pessoal se converte em produto e estratégia de pertencimento.

Portanto, a imagem pessoal deve ser compreendida como uma linguagem estratégica e culturalmente situada, que vai além das escolhas individuais para refletir normas sociais, ideologias estéticas e expectativas de comportamento. Ao se vestir, a jovem comunica sua inserção ou resistência a esses padrões. Nesse contexto, a interação entre redes sociais, estratégias de marketing digital e o modelo *fast fashion* molda o comportamento das jovens consumidoras, incentivando um consumo acelerado, a valorização da imagem pessoal e a busca por pertencimento social, o que contribui para um padrão de compras excessivas e descartáveis. Contudo, à medida que cresce a conscientização sobre os impactos socioambientais desse modelo, observa-se um movimento gradual em direção a práticas de consumo mais responsáveis e sustentáveis.

3 METODOLOGIA

A pesquisa segue uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos por meio da aplicação de um questionário online. O objetivo central é compreender o comportamento de consumo de moda entre as jovens, especialmente no contexto do *fast fashion* e do capitalismo.

3.1 NATUREZA DA PESQUISA

A etapa qualitativa busca aprofundar as percepções e experiências das participantes por meio de perguntas abertas no questionário. Já a abordagem quantitativa permite mensurar preferências, hábitos e comportamentos, oferecendo uma visão estatística mais ampla do fenômeno estudado.

3.2 TIPO DE PESQUISA

A pesquisa é de caráter exploratório, permitindo identificar fatores que influenciam o consumo de moda entre as jovens e compreender sua relação com o capitalismo e o *fast fashion*. Esse tipo de investigação contribui para ampliar o entendimento do tema e fomentar debates de relevância social.

3.3 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Para o desenvolvimento da pesquisa, realizamos uma coleta de dados diretamente com o público-alvo. O questionário online foi divulgado em grupos escolares no WhatsApp e em nossas redes sociais, ampliando o alcance entre jovens da região. Ao todo, 78 participantes responderam ao formulário, possibilitando uma análise integrada e representativa dos hábitos e comportamentos de consumo investigados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados finais da pesquisa sobre o consumo de moda entre as jovens meninas de Ponta Porã em 2025. A pesquisa contou com a participação de 78 jovens meninas, cujas respostas embasam as análises aqui expostas. Os resultados evidenciam as principais tendências e padrões observados, oferecendo uma visão consolidada do comportamento de consumo das participantes e servindo de base para as discussões desenvolvidas ao longo do trabalho.

A maior parte das participantes mora em Ponta Porã e não trabalha formalmente, dependendo financeiramente principalmente dos pais, mesadas ou bolsas para adquirir roupas. Esse contexto econômico influencia diretamente a forma e a frequência do consumo, tornando fatores como preço e promoções decisivos na hora da compra.

Qual a sua idade?
78 respostas

Onde você mora?
78 respostas

Entre os principais fatores que motivam as compras, destacam-se o preço acessível, as promoções, sentir-se bem com a nova aquisição, a necessidade e o gostar de estar na moda. Apesar de grande parte das jovens demonstrarem interesse em consumir de forma mais sustentável, como a reutilização, doação e compra em brechós, a sustentabilidade ainda não é considerada um critério decisivo na maioria das decisões de compra.

Quais são os principais motivos que te levam a comprar roupas novas? (pode marcar mais de uma)

78 respostas

Você acredita que as redes sociais e influenciadores(as) te influenciam nas suas compras?

78 respostas

A pesquisa também apontou que a pressão social exercida pelas redes digitais é um fator relevante para o comportamento de consumo, quando questionadas sobre a influência de redes sociais e influenciadores em suas compras, 25,6% das participantes afirmaram ser “muito” influenciadas, enquanto 52,6% reconheceram se sentirem “um pouco” influenciadas. Esse resultado evidencia como a exposição constante a influenciadores, tendências e padrões

estéticos presentes no ambiente virtual contribui para modelar desejos e expectativas das jovens. As participantes indicaram que conteúdos relacionados a moda, especialmente em plataformas como Pinterest e TikTok, reforçam a sensação de que é necessário acompanhar lançamentos e adquirir peças associadas a um padrão idealizado de estilo e aparência. Esse cenário ajuda a compreender como o consumo passa a ser guiado não apenas por necessidade, mas também pela busca de pertencimento e validação social.

O consumo de roupas por elas ocorre de forma recorrente, geralmente uma ou duas vezes por mês ou a cada 2-3 meses, e é motivado por uma combinação de autoestima, desejo de estar na moda, necessidade prática de renovar peças e aproveitar promoções. As redes sociais e os influenciadores exercem papel significativo, mesmo que em uma proporção menor, na forma como as jovens se relacionam com a moda, criando uma pressão sutil para estar “atualizada” e acompanhando tendências do momento. Essa dinâmica do capitalismo estimula o consumo contínuo e reforça a importância da imagem pessoal e do pertencimento social no comportamento dessas meninas.

Com que frequência você costuma comprar roupas novas?

78 respostas

Você sente que o que veste influencia como as pessoas te veem?

78 respostas

Embora muitas jovens demonstrem possuir interesse em práticas mais conscientes, como reaproveitar, doar ou comprar em brechós, a sustentabilidade ainda não é o principal fator que guia a maioria das compras. É bom perceber que várias participantes já fazem essas ações, especialmente doações, mesmo sem perceber que isso está ligado a uma consciência sustentável. Ao mesmo tempo, a vontade de consumir de forma mais responsável ainda depende de preço, variedade e qualidade das roupas. Isso mostra que, mesmo com abertura para um consumo mais sustentável, ainda é importante divulgar alternativas ao *fast fashion* e formas de conciliar consciência ambiental com o gosto e a realidade econômica das jovens.

Você costuma doar, vender ou reaproveitar as roupas que não usa mais?

78 respostas

Você teria interesse em consumir moda de forma mais sustentável (ex: brechós, roupas de segunda mão, marcas conscientes)?

78 respostas

O que te faria consumir moda de forma mais sustentável?

78 respostas

Metade das participantes relataram experiências negativas com o *fast fashion*, e quando questionadas sobre os motivos, as principais queixas foram relacionadas à baixa qualidade do tecido, desbotamento rápido ou peças diferentes das propagandas, mas ainda assim elas continuam a recorrer a essas marcas por conveniência, preço e acesso fácil a tendências. Esse padrão evidencia a tensão entre desejo imediato e escolhas mais duráveis ou conscientes, reforçando a lógica do consumo capitalista que privilegia a constante renovação de produtos.

Você já teve alguma experiência negativa com roupas de Fast Fashion (ex: má qualidade, desbotou rápido, costura soltando, arrependimento, etc.)?

78 respostas

Categoria do Problema	Detalhes Específicos Mencionados	Frases Escritas pelas Participantes
Costura e Acabamento	Costuras soltando, peças descosturando, linhas penduradas, acabamento mal feito.	"Costura soltou", "Peça desfiou inteira", "Linhas penduradas e era horrível"
Tecido e Cor (Visual)	Desbotamento rápido, tecido transparente, manchas, mudança de cor após lavagem.	"Desbotou muito rápido", "Tecido muito transparente", "Manchando por conta do tecido"
Durabilidade e Estrutura	Rasgar fácil, tecido ceder/afrouxar, encolher, bolinhas/desfiar, zíper estragado.	"Tecido cedeu", "Rasgam muito fácil", "Encolhia", "Zíper que estraga"
Expectativa vs. Realidade	Diferença da foto (cor/material), modelagem ruim, tamanho incorreto.	"Na foto era totalmente diferente", "Modelagens padrão que não vestem bem"
Saúde e Sensação	Alergia ao tecido, textura ruim.	"O tecido me deu alergia", "Material é PÉSSIMO"

Pertencimento e Status	O consumo como forma de inclusão social e validação (Ter vs. Ser).	<i>"Para se enquadrar", "Ter significa mais do que Ser", "Desesperadas por validação alheia"</i>
Lucro acima de tudo	A baixa qualidade proposital e o ciclo de lucro infinito.	<i>"Lucro só vem qnd a gente gasta", "Peças perdem cada vez mais a qualidade para incentivar a compra", "Obsolescência programada"</i>

Em outra questão, sobre se o consumo de moda entre meninas da mesma idade seria mais motivado por desejo ou necessidade, a maioria respondeu que é principalmente por desejo, estimulado pela vontade de acompanhar tendências e pela necessidade de se sentirem aceitas socialmente.

Motivação Principal	Fatores Impulsionadores (O "Porquê")	Citações Reais das Participantes
DESEJO (Predominante)	<p>Pertencimento e Aceitação: Medo de ser excluída, necessidade de validação social.</p> <p>Influência Digital: Redes sociais (TikTok/Instagram) e influenciadoras ditando o que comprar.</p> <p>Autoestima: Comprar para se sentir bonita ou confiante.</p>	<i>"Ser 'aceita' pela sociedade", "Medo de estar de fora", "Influência das redes", "Copiar o estilo das influenciadoras", "Se sentir dentro do padrão"</i>

	Trends Rápidas: Acompanhar o "hype" ou a moda do momento.	
NECESSIDADE	<p>Financeiro/Trabalho: Falta de dinheiro para supérfluos ou necessidade de roupa para trabalhar.</p> <p>Maturidade: Foco em utilidade.</p>	<p><i>"Trabalhamos e precisamos", "Pessoas de 20+ não tem tanto dinheiro", "Dependam dos pais"</i></p>
DEPENDE	Contexto Social: A diferença entre quem tem condições financeiras (desejo) e quem não tem (necessidade).	<p><i>"Depende da classe", "Depende das condições financeiras", "Depende da situação"</i></p>

Ao mesmo tempo, as participantes apontam caminhos para um consumo mais saudável, como compras planejadas, valorização da durabilidade das peças, customização, reaproveitamento, doação e preferência por marcas éticas e sustentáveis, mostrando que há uma abertura para práticas mais conscientes, mesmo em um contexto marcado pelo consumo impulsivo e pelas tendências rápidas do *fast fashion*.

Em resumo, os resultados mostram que o consumo de moda entre as jovens de Ponta Porã em 2025 combina desejo, necessidade e influência social, em um contexto marcado pelo capitalismo e pelo *fast fashion*. Embora muitas participantes já adotem práticas sustentáveis, como doação e reaproveitamento, a sustentabilidade ainda não é o critério principal nas escolhas de compra.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho nos permitiu compreender que, para as jovens de Ponta Porã, a moda vai muito além da simples necessidade de se vestir, ela atua como uma ferramenta fundamental de busca por aceitação e construção de identidade. Ao final desta pesquisa, ficou claro que o consumo local é movido, majoritariamente, pelo desejo.

Os resultados mostraram que o ciclo de compra não começa quando uma roupa velha rasga, mas quando as redes sociais ditam uma nova tendência. O *Fast Fashion* e o capitalismo alimentam essa dinâmica, criando uma sensação de urgência onde o "ter" a peça do momento é essencial para se sentir parte do grupo.

Confirmamos também a relação direta entre esse desejo e a descartabilidade. As jovens relataram frustração com a má qualidade das peças, que descosturam ou desbotam rapidamente, mas continuam comprando nessas lojas pela conveniência do preço e pela rapidez das tendências. Ou seja, a baixa durabilidade da roupa não é um acidente, mas uma engrenagem que força a recompra constante. O ponto mais interessante, contudo, é a contradição vivida por essas meninas: elas possuem consciência crítica. A grande maioria reconhece que o capitalismo incentiva o exagero e sabe que o produto é frágil, mas acaba cedendo à pressão estética e social.

Conclui-se, portanto, que o consumo de moda em Ponta Porã reflete fielmente o título deste trabalho: um ciclo que vai "Do Desejo à Descartabilidade". Embora exista um interesse crescente por práticas sustentáveis, como brechós e doações, a força do marketing digital e a necessidade de validação social ainda falam mais alto, mantendo o consumo acelerado e constante.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Simone Ferreira de; PIO, Gláucia Castro Aguiar; GOMES, Francisco Wellington Borges. **Moda e linguagem visual: uma análise semiótico-social da roupa feminina em fotografias da década de 1920**. Alfa, São Paulo, v. 67, e16841, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5794-e16841>. Acesso em: 25 maio 2025.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

DANTAS, Bruna Lourena de Lima; ABREU, Nelsio Rodrigues. **Análise da influência do consumo conspícuo de fast fashion nas construções identitárias no Instagram**. RAM – Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, v. 21, p. eRAMG200043, 2020.

DELGADO, Daniela. **Fast fashion: estratégia para conquista do mercado globalizado**. ModaPalavra e-periódico, v. 2, p. 3-10, 2008. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=514051713003>. Acesso em: 29 out. 2025.

EARTH DAY. **Driven to shop: the psychology of fast fashion**. Earth Day, 2023. Disponível em: <https://www.earthday.org/driven-to-shop-the-psychology-of-fast-fashion/>. Acesso em: 9 jan. 2025.

LIPOVETSKY, Gilles. **O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas**. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

LOPES, A. R. N. et al. **O modelo fast fashion e a percepção de sustentabilidade dos consumidores da Geração Z**. Revista de Gestão e Secretariado, [S. l.], v. 16, n. 1, p. e4496, 2025. DOI: 10.7769/gesec.v16i1.4496. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4496>. Acesso em: 3 fev. 2025.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política**. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.
SAPPER, Stella Lisboa. Consumo: a engrenagem do fast fashion. DAPesquisa, Florianópolis, v. 6, n. 8, p. 687–703, 2018. DOI: 10.5965/1808312906082011687. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/14043>. Acesso em: 29 out. 2025.

SIMAS, Danielle Costa de Souza; DE SOUZA JÚNIOR, Albefredo Melo. **Sociedade em rede: os influencers digitais e a publicidade oculta nas redes sociais**. Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias, v. 4, n. 1, p. 17-32, 2018.

TERRACCIANO, Bianca. **O discurso da moda nas redes sociais**. dObras[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, [S. l.], v. 6, n. 14, p. 117–128, 2013. DOI: 10.26563/dobras.v6i14.80. Disponível em: <https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/80>. Acesso em: 9 jan. 2025.

TOLENTINO, Jia. **Falso espelho**. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE PESQUISA SOBRE O CONSUMO DE MODA DAS JOVENS

O formulário aplicado às participantes da pesquisa foi elaborado pelas autoras deste trabalho e utilizado como instrumento para a coleta de dados sobre o comportamento de consumo de moda entre jovens meninas de Ponta Porã em 2025.

O formulário pode ser acessado pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_Y6pIusg03dGneGsNLLs12Oy7HM4zDZ5MaIdg5FnC2xoiw/viewform?usp=sharing&ouid=113397811113908941998